

ENSEÑANZA DE LAS PALABRAS COMPUESTAS EN LA LENGUA ESPAÑOLA PARA UN GRUPO DE LOS ESTUDIANTES EXTRANJEROS

Bakhronova Dilrabó Keldiyorovna, *doctora en filología, jefe de cátedra de la práctica de la lengua española, Universidad Estatal de Lenguas del Mundo de Uzbekistán*

Mukhamedova Mukaddashon Rustamovna, *estudiante del primer curso de la maestría en la lingüística de la Universidad Estatal de Lenguas del Mundo de Uzbekistán*

Anotación: La actualidad del tema elegido se basa en la necesidad de la formación

de clases interactivas de ELE usando la metodología nueva y creativa para poder desarrollar los aspectos semánticos del idioma español que en este estudio se centrarán en la formación de las palabras compuestas.

Palabras clave: estructura, composición morfosintáctico, formación, detalles, palabra compuesta, compuestos univerbales, compuestos sintagmáticos, compuestos sintácticos, descripción, actividades, creatividad, aspecto, idiomas, enseñanza, hablantes no nativos, conocimiento, evaluación, parte semántica, características, uso.

La estructura lexicológica del idioma español, es decir, la formación de palabras siempre ha sido un aspecto interesante en el estudio y desarrollo de métodos para la enseñanza del español a los estudiantes extranjeros. La composición morfológica de la lengua española será el tema de nuestro estudio en este artículo científico. Siendo las profesoras de idiomas ruso, español, uzbeko e inglés (que son completamente diferentes tanto en términos gramaticales, como en aspectos semánticos), se puede notar que la morfología de la lengua española y la morfología del idioma ruso tienen una estructura parecida, similitudes gramaticales, si tenemos en cuenta la presencia de concordancia de adjetivos y sustantivos en números y géneros o si hablamos de la conjugación de los verbos.

Este estudio se centrará en el análisis de la formación de los compuestos en español. Para poder tener un control absoluto de todos los detalles morfosintácticos, el trabajo está dividido en dos apartados a través de los cuales se ha profundizado el estudio de los compuestos en español para construir una clase de ELE en un aula de 20 estudiantes extranjeros utilizando el método teórico-práctico.

El primer apartado está dedicado a la descripción morfológica de los compuestos, así como de los distintos tipos de compuestos que podemos encontrar en el idioma.

Siendo no nativos y estudiando español como lengua extranjera, los estudiantes de este círculo necesitan más la atención y creatividad del profesor, porque sus conocimientos se forman de manera artificial y el papel del profesor es significativo en este proceso de la enseñanza y del aprendizaje. La hipótesis final de este trabajo es que el vocabulario se asimila y se aprende mejor si se trabaja con juegos o cuando se realiza a través de las tareas creativas e interesantes para los hablantes no nativos.

Parte 1

Definición de la composición según RAE. Formación de compuestos. Una palabra compuesta es una palabra que tiene dos (o más) raíces: partes de palabras que son semánticamente significativas, formadas por la combinación, por reglas generales a partir de partes independientes del discurso, manteniendo en su composición las palabras completas o partes semánticas de ellas. Por ejemplo: verde + blanco = verdiblanco. Ambas palabras están integradas en una única forma gráfica, pero también se consideran compuestas las palabras como: hombre lobo.

Se introducen como compuestos palabras tipo pelirrojo y fin de semana. Pero no podemos tratarlos de misma manera. La primera es la simple unión entre dos palabras que crean una nueva, la segunda es un sintagma nominal (SN) que no lleva determinante. Las palabras compuestas se forman utilizando lexemas. Por lo general, estas son palabras nuevas en el idioma (neologismos) que surgieron debido a la evolución del lenguaje hablado y escrito y por la necesidad de usar dos

objetos que tienen una sola asociación holística y adaptaciones como una sola palabra derivada de las raíces de dos o más.

Una de las características de palabras compuestas es que con su ayuda se enriquece la composición morfológica, léxico semántica e instrumental de la lengua. Se clasifican tres tipos principales de las palabras compuestas en español:

a) Compuestos propios o univerbales: sacapuntas, agridulce. Estas palabras se forman una única palabra ortográfica y pertenecen a único grupo tónico.

También existen compuestos acronímicos (palabras cuya parte final de primer segmento se ha acortado), por ejemplo: cantante + autor = cantautor b)

Compuestos sintagmáticos: árabe-israelí, teórico-práctico, cocina-comedor. Son los compuestos que se forman a través de dos palabras yuxtapues que mantienen su independencia ortográfica y acentual, también pueden ser separadas por un guion.

c) Compuestos sintácticos: mesa redonda. Este tipo de palabras compuestas está formado por uniones sintácticas mesa redonda es la unión sintáctica de sustantivo “mesa” y adjetivo “redonda” que llevan una concordancia entre sí en género y número.

Parte 2

Diseño de una clase con actividades. El profesor debe desarrollar el conocimiento de las palabras compuesta para el grupo de 20 estudiantes extranjeros: 4 chinos, 4 italianos, 4 rusos, 4 uzbekos y 4 ingleses.

Nivel: A2

Notas para profesor: Cada profesor de ELE al empezar a trabajar en el aula de los estudiantes extranjeros tiene que aprender la gramática y lingüística de otros idiomas para poder distinguirlos entre sí y hacer posible la comparación o saber las similitudes para poder hacer un análisis léxico, semántico y gramatical.

En el chino hay muchas palabras compuestas que se forman a través de dos "yusu". Se utilizan "yusu anterior" y "yusu posterior" que son casi completamente diferentes al escribir, pero a veces pueden llevar el mismo significado, si traducimos al español feliz y alegría, que se escriben juntos los chinos para definir el significado de palabra “feliz” o “alegría”.

Sea buena observación pedagógica enseñar a los hablantes de chino español. Idiomas español e italiano tienen mucho en común, son derivados del latín, sea más fácil enseñar los compuestos a 4 italianos.

En el ruso también existen palabras compuestas, y, además, se forman de la misma manera como en español, que facilita el aprendizaje del idioma a los hablantes rusos.

Al referirnos a un grupo de los hablantes nativos de uzbeko no se hace difícil el proceso de la enseñanza de los compuestos en español, como estos están presentes en ambos idiomas.

En inglés las palabras compuestas se forman a través de guiones, tenemos que desarrollar esta parte en enseñanza del español a los ingleses con mucha atención para que los alumnos no nativos no hagan errores al escribir los compuestos utilizando guión como están acostumbrados a los compuestos de inglés que se forman de esta manera.

La primera tarea que realizan los profesores de ELE es explicar el tema de manera exclusiva e interesante siendo capaces de hacer el proceso del aprendizaje sencillo, pero muy bien organizado. Sea más interesante inventar las actividades y llamarles de manera creativa para que los estudiantes sean motivados a crear algo nuevo.

Actividad 1

Nombre: "Separapalabras"

(la palabra inventada es compuesta, es muy útil llamar una de las actividades así, formando una palabra compuesta).

Objetivo: Aprender a analizar el aspecto morfosintáctico.

Duración: 10 minutos.

Temática: Cualquier.

Requisitos: Cuadernos y bolígrafos.

Actividad: Esta actividad sea individual para cada estudiante.

Los estudiantes tienen que escribir los compuestos en sus cuadernos y separarlos en dos palabras simples de cuales deriven y hacer un análisis sintáctico

de dos palabras simples a través de las cuales se forma una compuesta. Ejemplo: Abrehuecos - abrir (verbo), huecos (sustantivo).

Evaluación: Profesor evalúa a cada estudiante observando su cuaderno donde están escritas las palabras compuestas. Cada estudiante debe explicar parte morfosintáctica de los compuestos.

Evaluación máxima: 5 puntos.

Actividad 2

Nombre: “Crucigrama”

Objetivo: Enriquecer el vocabulario de compuestos.

Duración: 15 minutos.

Forma: individual.

Requisitos: Tabla de las palabras compuestas, papeles y lápices.

Actividad: Utilizando palabras de la tabla dada los estudiantes tienen que inventar crucigrama.

Evaluación: El profesor debe evaluar el conocimiento semántico de los estudiantes extranjeros de nivel A2 a través de las preguntas que han construido los estudiantes no nativos para describir los compuestos, si entienden bien el significado y el uso de la palabra compuesta, si pueden trabajar con el aspecto semántico, no solamente morfosintáctico.

Evaluación máxima: 5 puntos.

Conclusión: Al observar la construcción de una clase de ELE en el marco del material estudiado, podemos entender la importancia de introducir nuevos conceptos metodológicos para aumentar la efectividad de las actividades pedagógicas de los profesores de español y la importancia de la capacidad de analizar el idioma comparándolo con otras lenguas. En la lingüística contemporánea existe una gran influencia de los estudios comparativos y el aprendizaje intercultural de la lengua.

El entorno científico de la lingüística moderna de idioma español necesitamos desarrollar las unidades conceptuales de la lengua y posteriores proyectos de

investigación destinados para la formación de nuevos sistemas generales y diferenciales de la lingüística española.

Bibliografía/References:

1. La 23.^a Edición del Diccionario de la lengua española (2014)
2. Bakhronova D.K. (2023). "Til, og‘zaki va yozma nutqning akt bilan bog‘liqligi: ijtimoiy madaniy perspektiva". *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3 (1) 517-525
3. Bakhronova D.K. (2021). "Испан ва ўзбек тилларига ўзлашган неологизмларнинг тарихий-семантик тадқиқи"./ Д. К. Бахронова, Н. О. Абдурахматова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2021. — № 52 (394). — С. 446-449. — URL: <https://moluch.ru/archive/394/87140/> (дата обращения: 10.10.2023).
4. Turdikulova R.T. (2019). "Изучение испанского языка в полиязычном языковом пространстве". *Наука и образование*./<https://cyberleninka.ru/article/n/izuchenie-ispanskogo-yazyka-v-poliyazychnom-yazykovom-prostranstve>
5. Turdikulova R.T. (2019). "Использование коммуникативного метода в преподавании испанского языка"./<https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-kommunikativnogo-metoda-v-prepodavanii-ispanskogo-yazyka>